

O'ZBEKISTONDA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI

Toxirov Dilyor Davlatovich

Buxoro davlat pedagogika instituti

Registrar ofis menejeri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17317890>

Annotatsiya: Ziyorat turizmi jahon turizm bozorida o'z ahamiyatiga ega segment hisoblanadi. Ushbu maqolada ziyorat turimining rivojlanishiga ta'sir etuvchi ommillar o'rganilgan va uni rivojlantirishga oid takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: turizm, turizmni rivojlantirish, mintaqaviy turizm, ziyorat turizmi, ziyorat meroslari.

Аннотация: Паломнический туризм является важным сегментом мирового туристического рынка. В данной статье изучены факторы, влияющие на развитие паломничества, и разработаны предложения по его развитию. Ключевые слова: туризм, развитие туризма, региональный туризм, паломнический туризм, паломническое наследие.

Abstract: Pilgrimage tourism is an important segment of the world tourism market. In this article, the factors affecting the development of pilgrimage are studied and suggestions for its development are highlighted.

Keywords: tourism, tourism development, regional tourism, pilgrimage tourism, pilgrimage heritage.

Kirish. Hozirgi kunda dunyodagi juda ko'plab rivojlangan davlatlar YIM da xizmatlar sohasining ulushi ancha yuqori ko'rsatgichga ega va shu bilan birga turizm xizmatlari orqali olinayotgan daromadlar ham yuqori. Xizmat ko'rsatish va servis sohasining muhim tarkibiy qismlaridan biri bu turizmdir. O'tgan qisqa davr mobaynida O'zbekiston turizm salohiyatini kompleks rivojlantirishga qaratilgan 16 normativ huquqiy hujjat qabul qilindi. Ushbu hujjatlar asosida turizm sohasi subeklariga sezilarli soliq va bojxona imtiyozlari hamda boshqa imtiyozlari hamda boshqa yengilliklar taqdim etildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2019 yilda «turizmga ko'rsatilgan xizmatlar global yalpi ichki mahsulotning 10,3 % ni tashkil etib, 8,9 trln. AQSH dollariga yetgan, shuningdek sohada bevosita va bilvosita 330 mln. kishi band bo'lib, 10 ish o'rnidan bittasi turizmga tegishli».1 Shu bois ko'p mamlakatlarda turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solish jadal sur'atlar bilan qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratmoqda. Bugungi kunda turizm o'zining o'ziga xos xususiyatlari bilan jahon iqtisodiyotidagi eng yirik va eng daromadli tarmoqlardan biriga aylandi va mintaqalarning rivojlanishi uchun uchun zamin yaratdi. Xususan O'zbekistonda bu sohani rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi kunga kelib, dunyoda ibodat va ziyoratgohlarni o'rganishga qiziqish kuchaygan, chunki ziyoratgohlar insonlar kundalik hayotining ajralmas qismi bo'lib kelmoqda. Ziyorat turizm bozori ziyorat turlarni: muqaddas joylarni ziyorat qilish qadimdan bizgacha yetib kelgan masjid, cherkov, ibodatxonalarda ziyorat amallarini barajrish uchun sayohat mahsulotlarini qamrab oladi. Evropa aholisining katta qismi nasroniy 4 bo'lsa-da, so'nggi bir necha yil ichida halol turizm, shuningdek, ma'naviy turizmga bo'lgan talab o'sib bormoqda. The Global Religious Tourism Market ma'lumotlariga ko'ra ziyorat turizm bozori 2023 yildagi iqtisodiy ulushi 15,5 milliard dollarga yetib 2024 va 2032-yillar oralig'ida 10,2 foiz o'sib 37,2 milliard dollarga yetishi prognoz qilindi1 . Ushbu segmentga asoslanib ko'pgina Yevropa

davlatlari hamda Yaponiya, Xitoyda ziyoratchi turistlarni jalb qilish uchun ziyorat turizmida halol konsepsiya (halal concept) a'lohida e'tibor qaratmoqda. Bu yo'sinda ziyorat turizmining tarifi muhim hisoblanadi. Ziyorat turizmi diniy yoki ma'naviy maqsadlarda sayohat qilishni anglatadi, Ziyorat turizmi - bu madaniy turizm segmentidagi to'rtta ixtisoslashgan turistik maqsad: ziyorat qilish, muqaddas joylarni o'rganish, cherkov, masjid ibodat maqsadida sayohatlarni o'z ichiga olgan tendensiya hisoblanadi. Sayyohlik sohasi infratuzilmasini rivojlantirish borasida ham O'zbekistonda qator e'tirofqa molik ishlarni ham alohida qayd etish lozimdir. Xususan, turizmni rivojlantirish sohasiga xorijiy kreditlar va investitsiyalarni jalb etish, xorijiy mamlakatlar, shuningdek, xorijiy kompaniyalar bilan uzoq muddatli hamkorlikni yo'lga qo'yishga qaratilgan dasturlar, turizm sohasi uchun kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish chora-tadbirlari kompleksini amalga oshirish, turizm tarmoq fanini rivojlantirishga ko'maklashishga qaratilgan keng qamrovli ishlar amalga oshirildi. Xususan, shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga muvofiq ayrim xizmat ko'rsatish servislari, jumladan, Samarqand shahridagi "Afrosiyob", Buxoro shahridagi "Buxoro" mehmon-xonalari, Germaniyaning "Inpro Hotels" va "Shtainberg rezervaition cervis" firmalariga har yili foyda hisobidan 500 ming dollar davlat hisobiga to'lashi sharti bilan foydalanish uchun berildi.

2 Dunyo turizm bozorida taniqli "Radisson Blu Hotel", "Dedeman Silk Road Tashkent", "Lotte City Hotel Tashkent Palace" kabi mehmonxonalar faoliyati yo'lga qo'yildi. 2015 yildan "Hayat", "Hilton" mehmonxona tarmoqlari bilan hamkorlik o'rnatildi. Ushbu tashkilot nafaqat Osiyo, balki jahonda nufuzli mintaqaviy tashkilot sifatida o'z o'rniga ega. XXI asr boshiga kelib uning mavqei yanada oshib bormoqda. Bunga sabab, ASEAN davlatlarining birgalikda qabul qilingan va qat'iy amal qilib kelayotgan me'yoriy hujjatlarini, jumladan, 1967 yilda qabul qilingan tashkilotga a'zo bo'lish qoidalarini - Bankok deklaratsiyasini ko'rsatib o'tish mumkin. Hujjatda a'zo davlatlarning hududiy hamkorlik aloqalari uchta mezonga asoslangan: hamkorlik asosida hududning iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyoti va madaniy rivojlanishini rag'batlantirish; Janubiy-Sharqiy Osiyoda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashga hissa qo'shish; hududning umumiy manfaatlari doirasida iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, texnik, ilmiy va ma'muriy masalalarda hamkorlikni rivojlantirish va bir-biriga yordam berish.

2 Bundan tashqari, Assotsiatsiyaga a'zo davlatlar o'rtasida liberal xarakterdagi qator imtiyozlarni nazarda tutgan erkin savdo va hududiy investitsiyalar zonasi hamda ishlab chiqarish sohasida tayanch hamkorlik shartnomasi mavjud. Keyingi yillarda iqtisodiyotni tobora integratsiyalashtirib borayotganligi, xalqaro aloqalarning tizimli takomillashuvi natijasida turizm sohasining barqaror rivojlanib borayotganligini ko'rish mumkin. Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish sharoitida turizm sohasining milliy iqtisodiyotdagi o'rnini va nufuzini ham tobora ortib bormoqda. Chunki turizm eng serdaromat sohalardan biri bo'lib hisoblanadi. Bugunda mamlakatimizda turizm salohiyatini tubdan oshirishga, turizmga iqtisodiyotning strategik sektori maqomini berish hamda turizm faoliyatini har tomonlama rivojlantirish bo'yicha ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Turizmning davlatga foyda keltirish xususiyati uning faoliyatini tartiblashga doir me'yoriy-huquqiy hujjatlarda, albatta, o'z aksini topdi. Turbooperatorlarning maqsadi turistlarning hamda ularga xizmat ko'rsatuvchilarning manfaatlarini himoyalashga yo'naltirilgan. Uni amalga oshirishning bir nechta usullari mavjud. Bular: majburlash, taqiqlash va ruxsat berish. Shuningdek, bir qator chegaralash va rag'batlantirish tadbirlari ham qo'llaniladi. Bugunda turizm sohasi faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishdagi ahamiyatli shart-sharoitlar yaratilmoqda. Yangi O'zbekistonni barpo etishda

turizm sohasida pandemiya va inqiroz oqibatida yuzaga kelgan noxush holatni bartaraf etishda bir qator davlat tomonidan ustuvor vazifalar belgilangan. «Turizm hamda unga bevosita bog'liq bo'lgan tarmoqlarni qo'llab - quvvatlash, yuz minglab ish o'rinlari va malakali mutaxassislarni saqlab qolish, ularning daromadlarini ushlab turish, shuningdek, mamlakatda sanitariya - epideomologik vaziyat yaxshilanishiga qarab turizm sohasini jadal qayta tiklash» 1 ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Mazkur muhim vazifalarning muvaffaqiyatli bajarilishiga turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solish, uning iqtisodiyotga turli vositalar yordamida ta'sir ko'rsatishning yangi usul va mexanizmlarini yaratish, multiplikativ samaraga ega bo'lgan turizmni, bir tomondan, davlatning tarmoqda tadbirkorlikni faol qo'llabquvvatlash, uni tartiblash tizimini takomillashtirish, boshqa tomondan, bozor sektori algoritmlarini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

Yurtimizda qadimiy va tarixiy shaharlari Samarqand, Buxoro, Xorazm, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarida joylashgan bo'lib muqaddas qadamjolarini va yodgorliklarni ziyorat qilishdan iborat bo'lgan ziyorat dasturlarini ishlab chiqish orqali ushbu sohani rivojlanishiga keng yo'l ochib berilmoqda. Qolaversa, Ipak yo'li madaniyatlar va sivilizatsiyalarning kesishish markazi bo'lib kelgan. Viloyatlarimizda islom, buddizm va xristian dinlariga tegishli noyob yodgorliklar saqlanib qolgan. Shu yillarda boshqa davlatlardan kelayotgan Shohi zinda, Imom al-Buxoriy, Bahouddin Naqshband, Go'ri Amir, Xo'ja Ahror, Pahlavon Maxmud, Zangi ota hamda Hakim at-Termiziy ziyoratgohlariga turistlar oqimi ortmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida" gi PF-6165-son farmoni o'z natijalarini bermoqda. Farmonda sayyohlar uchun shart-sharoitlar yaratish, ziyorat turizm salohiyati yuqori bo'lgan madaniy meros obyektlariga restavratsiya qilish va ziyorat vizalarini ishlab chiqish ko'zda tutulgan. Ziyorat turizmini rivojlantirishga yuzaga kelayotgan muammolar mavjud:

1. Ziyorat turlarni tijoratlashtirishda reklamalardan foydalanilmasligi
2. Ziyorat turlarni boshqa turlar bilan integratsiyalanmaganligi
3. Ziyorat obyektlari atrofida infratuzlmalarning tanqisligi
4. Ziyorat obyektlarida gid-tarjimonlarning yetmovchiligi

Xulosa qilib aytganda ushbu maqolaning maqsadi O'zbekistonda ziyorat turizmining omillarini o'rganib ziyorat turizmini rivojlantirishga 6 takliflar berilgan ziyorat turizmini yo'nalishlari butun dunyodan xorijiy sayyohlarning jalb qilmoqda. Sayyohlik kompaniyalarining integratsiyalangan ziyorat turlarini ishlab chiqishi, turistik tashkilotlar tomonidan ziyorat turizmining yangi segmentlaridan foydalanish, madaniy meros obidalariga, ziyoratgohlarga va qadamjolariga borish uchun sifatli tashish xizmatlarini tashkil etish, ziyorat turizmini yanada barqaror rivojlantirish uchun marketing strategiyalarni ishlab chiqish ziyorat turizmini rivojlanishida ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, turizm sohasi bilan 53 tarmoq turistik mahsulotlarni ishlab chiqarishda va turistlarga xizmat ko'rsatishda o'zaro hamkorlikda faoliyat olib boradilar, turistlarga xizmat ko'rsatishda ishtirok qiladilar. Demak, turizm sohasining bugungi holati va uning kelajakda rivojlanish istiqbollari davlatning nafaqat bevosita turizmga, balki u bilan uzviy hamkorlikda faoliyat yuritayotgan boshqa tarmoqlar infratuzilmasini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan sarf-xarajatlarga ham bog'liq. O'z navbatida, turizmning rivojlanishiga yo'naltirilgan sarf-xarajatlarga evaziga tarmoqda yuz bergan ijobiy siljishlar boshqa turdosh tarmoqlarda bandlik darajasiga va ularda yaratilgan

yalpi ichki mahsulot hajmiga ham multiplikativ samara beradi. Bunda bizning xulosalarimiz shundan iboratki, davlatning turizm bozorini tartibga solish va uning tarkibidagi kichik tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash siyosatining samaradorligini hisoblanadi. Bugunda O'zbekistonning xalqaro miqiyosida turizm sohasidagi hamkorligi nisbatan chegaralandi. Buni sababi Rossiya va Ukraina mojarosidir. Binobarin, boshqa mamlakatlar, jumladan, ASEAN davlatlari bilan turizm sohasida hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yildi. Bular orasida qadriyatlarimiz va madaniyatimiz yaqinligi jihatidan Malayziya ajralib turadi. Jumladan, ayrim ma'lumotlarga ko'ra, har yili 3000ga yaqin malayzionalik sayyohlar mamlakatimizga tashrif buyurmoqda. Malayzionalik turistlar uchun Imom al-Buxoriy maqbarasini ziyorat qilish bosh maqsadi ekanligi qayd etilgan. Ko'rinib turibdiki, O'zbekiston va ASEAN mamlakatlari o'rtasida hamkorlik, shu jumladan, turizm sohasida aloqlalarida zahiralari mavjud. Qolaversa, respublika turistik salohiyati xalqaro tashkilotlar tomonidan yuqori baholansa-da, lekin uning samaradorligi pastligicha qolmoqda – YAIMning atigi 0,6 %ni tashkil qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Xalilov, S. (2022). Milliy turizm tarmog'ida mehmonxonalar marketing faoliyatini samarali tashkil etishga xorij tajribalarini qo'llash.
2. Сайфутдинов, Ш. (2022). Ўзбекистонда Зиёрат туризмни ривожлантиришнинг ижтимоий-иқтисодий механизмлари. Архив научных исследований, 4(1).
3. Tilovmurodov, D. (2024). Imkoniyati cheklanganlarga to'siqsiz turizm xizmatlarini tashkil etish istiqbollari.
4. Islomovich, P. R. (2024). Turizm xizmatlarini rivojlantirish va sifatini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish. Journal of Economy, Tourism and Service, 3(5), 28-30.